

Flores, tomates y semillas para la reforma a la salud en Colombia

Flores, tomates ¿y cenizas? a la reforma a la salud

Los [ocho senadores de la Comisión Séptima](#) que radicaron la solicitud de archivo del proyecto de ley de reforma a la salud, aumentaron el ambiente apocalíptico. [Los senadores promotores](#) de la [ponencia negativa](#) aseguran que la propuesta no resuelve los problemas del sistema, es innecesaria y tiene vicios de forma y fondo.

Quienes respaldan la reforma del gobierno argumentan que hundirla atenta contra la vida de las personas y [el acceso a la salud en las regiones](#), además advierten un inminente colapso del sistema de salud, por el incumplimiento de los indicadores financieros de las EPS (*especialmente del régimen de reservas técnicas*), entre ellos [Mario Esteban Hernández](#), quien publicó una comunicación personal en la que solicita a la Comisión Séptima de Senado que cumpla su función de debate público de ponencia positiva.

Los opositores, que vaticinaban una catástrofe en la atención, si el proyecto de ley continuaba como salió de la Cámara de Representantes, [celebraron la decisión de los senadores](#). En [la Silla Vacía](#) Andrés Vecino sugiere que, aunque la propuesta del Gobierno no responda a los verdaderos problemas, no significa que no se requiere una reforma.

El proyecto de ley del Gobierno se archivará únicamente si al menos los ocho senadores mantienen su posición en la votación de la comisión. De ahí que exista un margen para cambiar el voto de por lo menos uno de los firmantes para que la reforma continúe su curso en el Senado.

Los rumores sobre el retiro de la reforma por parte del Gobierno, para evitar un triunfo de la oposición, fueron desmentidos por [el presidente Petro, quien aclaró que](#) **“No, para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud, el sistema actual no es sostenible y punto”** y agregó que en caso de que se caiga la reforma, no sería una derrota del Gobierno Nacional sino del pueblo colombiano.

A su vez, el senador [Wilson Arias aclaró en redes sociales](#) que la ponencia negativa radicada por los senadores no significa el hundimiento de la reforma e hizo un llamado al debate democrático y a priorizar el bienestar de las poblaciones. En su mensaje, el senador afirma que **“hundir la Reforma a la Salud es hundir el Sistema de Salud. En gobiernos pasados se quebraron 130 EPS, hoy quedan 26 EPS y 21 no cumplen requisitos para operar; su colapso es cuestión de tiempo”**.

Los académicos del seminario permanente de la reforma a la salud ven todo como una oportunidad para [reconstruir la confianza y la legitimidad en el sistema e invitan a un nuevo ciclo de foros en el que presentarán elementos de la reforma](#) deseable centrada en resolver los problemas de equidad, eficiencia y transparencia.

El foro, que se realizará en la Universidad Nacional de Colombia el día 20 de marzo, presentará los resultados de [un sondeo que responde a la pregunta](#) *¿Qué asuntos de la reforma a la salud interesan y preocupan más a la población?* Se llevará a cabo un análisis de los contenidos del proyecto de ley, del Plan Nacional de Desarrollo en materia de salud y de las decisiones regulatorias del Ministerio de Salud.